

FIZIKA O`QITISHNING INTERFAOL METODLARI

Muxtaram Boboqulova Xamroyevna

Osiyo Xalqaro Universiteti

“Umumtexnik fanlar” kafedrası assistenti

muhtaramboboqulova607@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10686685>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 10-February 2024 yil

Ma`qullandi: 15- February 2024 yil

Nashr qilindi: 21- February 2024 yil

KEY WORDS

Virtual ,stimulyatsiya, fenomen ,elektronika, elektrotexnika.

ABSTRACT

Fizika o`qitishda interfaol metodlar, talabalar uchun mashg`ulotlarni qiziqarli va tushunarli qilish, nazariy bilimlarni amaliyotga o`tkazish, va o`rganishning yanada samarali bo`lishi uchun ishlatiladigan turli usullar va vositalarni o`z ichiga oladi. Fizika amaliyotlari va laboratoriyalar talabalarga nazariy bilimlarni amaliyotda ko`rsatishga imkon beradi. Bu usul, talabalar uchun fizika qonuniyalarini o`rganishda o`zaro aloqador va tajribaviy bo`lib, ta`lim jarayonini amaliy ko`rsatishda foydalaniladi. Internet yordamida onlayn mavzular, virtual laboratoriyalar va simulyatsiyalar orqali, talabalar o`zlarini fizika jarayonlarida sinovdan o`tkazishlari mumkin. Bu, talabalar uchun onlayn resurslardan foydalanib, ma`lumot olishlarini va o`rganishlarini ta`minlaydi.

Multimediya tizimlari, ma`lumotlar tashqarida ko`rsatilayotgan grafiklar, animatsiyalar va video rolliklar orqali talabalarga qonuniyalar va fenomenlar haqida tushuncha berishda qo`llaniladi. Bu, o`qituvchi va talabalar uchun ma`lumotlarni tushunarli va qiziqarli qilishda yordam beradi. Talabalar orasida birgalikda ishlash va ta`lim vositalari orqali ma`lumot almashish, masalalarni hal qilish va topshirish, talabalarning ko`nikmalarni rivojlantirishda samarali bo`ladi. Internet orqali mavzu bo`yicha video darslar, elektron darsliklar va interaktiv vositalar orqali talabalar va o`qituvchilar uchun muhim ma`lumotlar va ilovalardan foydalanishlari mumkin. Fizika o`qitishda talabalarni qiziqtirish va faol qatnashishlari uchun tanlovlar tashkil etilishi mumkin. Bu, talabalarni fizikani sevishga, qiziqtirishga va qo`llanish uchun samarali bo`lib, masofaviy o`quv qo`llanmalari bilan qo`llanilishi mumkin. Bu interfaol metodlar, talabalar va o`qituvchilar uchun fizika o`qitish jarayonini qiziqarliroq, tushunarliroq va samaraliroq qilishda yordam bera olish uchun keng qo`llaniladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Fizika o`qitishni qiziqtirish uchun va talabalarning nazariy bilimlarni amaliyotda o`rganishini ta`minlash uchun qiziqarli topshiriqlar tuzish oson bo`ladi. Quyidagi bir nechta qiziqarli topshiriqlar, talabalarga fizika faniga qiziqish va uning prinsiplarini tushunishda yordam bera olish uchun mo`ljallangan. O`quvchilarga bir nechta turdagi topshiriqlarni o`ylanishiga oid topshiriqlar berishingiz mumkin. Masalan, to`rtburchak, aylanma, yassi to`rtburchak yoki shar

kabi fizik jismlar zichligini aniqlash va o'ziga yorug'lik kuchi qo'yilgan to'plar bilan qanday o'zaro amaliyotlar o'tkazishni talab qiling. O'quvchilar o'zlariga tanish bo'lgan qonun va formulalarni test qilish uchun ma'lumot olishlari kerak. Masalan, kinematika qonunlarini, asosiy qonunlarni yoki formulalarini o'rganish va ularni amaliyotda ishlatish uchun topshiriqlar tuzish. Talabalarga ma'lumot olish uchun laboratoriyalarda amaliyotlar o'tkazishlarini talab qiling. Masalan, harorat, tezlik, hajm va kuchga oid amaliyotlar yoki laboratoriyalarda ishlagan vositalar yordamida quyidagi topshiriqlarni bajarish. Talabalarga fizika prinsiplarini tajriba ishlarini o'rganishlari uchun o'zlashtirilgan loyihalar berishingiz mumkin. Masalan, Galiley qanday usullar bilan o'zining qonunlarini tajribalar yordamida o'rgangan. Fizika o'qitish uchun interaktiv darsliklar, o'yinlar va animatsiyalar orqali talabalarni mashg'ul qilish. Masalan, fizikani o'rganish uchun interaktiv veb-saytlardan, darsliklardan va o'yinlardan foydalanish. Bu topshiriqlar, talabalarni qiziqtirish va fizikani o'rganishda qulayliklar yaratishda yordam bera olish uchun mo'ljallangan. Animatsiyalardan foydalanish, fizika o'qitish jarayonlarini qiziqtirish, talabalarning tushunchalarini kuchaytirish va qonunlarni tushunishlarini o'zlashtirish uchun samarali usul bo'lishi mumkin. Animatsiyalar, o'quvchilarga abstrakt tushunchalarni tasvirlash, fizikaviy jarayonlarni tushunish va qonunlarni vizual ravishda ko'rsatishda yordam beradi. Quyidagi animatsiyalardan foydalangan foydali misollar mavjud. Elektron darsliklar yoki interaktiv animatsiyalar orqali kinematika (harakat) qonunlarini o'rgatish mumkin. Misol uchun, bir obyektning tezligi va yo'l o'rtasidagi munosabatlarni vizual ravishda ko'rsatadigan animatsiyalar talabalarni qiziqtirib, ularning tushunchalarini oshiradi. Fizikadagi kuch va kuch bo'yicha masalalarni animatsiyalar yordamida tushuntirish osonroq bo'ladi. Dinamikani ko'rsatadigan animatsiyalar, harakat va qonun orasidagi hamkorlikni vizual ravishda tushuntirish imkonini beradi. Elektromagnetizmning prinsiplari va qonunlari, animatsiyalar orqali talabalarga tushuntirilishi mumkin. Misol uchun, elektromagnit maydonlar, elektr maydonlarning xususiyatlari, fizik kattaliklar orasidagi kuch bo'yicha animatsiyalar talabalar uchun o'rganishni qulaylashtiradi.

Fizika o'qitishda optikaga oid masalalar, animatsiyalar orqali o'rganish uchun ham juda samarali bo'ladi. Optik prizmalar, linzalar, yorug'likning joylari va boshqa optik tuzilmalar tushunchalarni vizual ravishda tushuntirish uchun animatsiyalar ishlatilishi mumkin. Termodinamika qonunlari, havo harorati va ishlov beruvchi jarayonlar, animatsiyalar orqali o'rganishda yordam beradi. Isitish, issiqlikning uzayishiga oid animatsiyalar, talabalarga termodinamika prinsiplarini o'rganishda qo'llaniladi. Animatsiyalar, o'quvchilarni mashg'ul qilish va qonunlarni tushunishlarini o'zlashtirishda qulay va samarali usul bo'lib, sodda va qiziqarli shakllarda fizika o'rganishni ta'minlash uchun foydali vosita sifatida xizmat qiladi. Fizika darslarida stimulyatsiyalardan foydalanish, o'quvchilarning darsda qiziqtirilishini oshirish, nazariy bilimlarni o'rganishlarini qo'llab-quvvatlash, va ma'lumotlarini tajriba asosida o'rganishlarini ta'minlash uchun samarali usul bo'lishi mumkin. Quyidagi stimulyatsiyalardan foydalanish imkoniyatlari mavjud: Virtual laboratoriyalar va simulatsiyalar, talabalarga fizika amaliyotlarini bajarish imkonini beradi. Ular, asosan kompyuter dasturlar orqali yaratiladi va o'quvchilarga laboratoriyalardagi amaliyotlarga o'xshash tajribalar olishga imkon beradi.

Interaktiv darsliklar va animatsiyalar, talabalarga nazariy bilimlarni vizual ravishda ko'rsatib berish uchun ishlatiladi. Masalan, darsliklar, o'quvchilarga animatsiyalar orqali qonunlarni

tushuntirib, ularning amaliyotda qanday ishlaydiganini ko'rsatishadi. Talabalar, darsda real ma'lumotlar, grafikalar va statistikalar bilan tanishishlari, fizika prinsiplarini tushunishlarini o'zlashtirishga yordam beradi. Bu, ma'lumotlarni qo'llab-quvvatlash, ta'lim jarayonida ilg'orligi oshirish sababli talabalarning o'rganishini oshirishga yordam beradi. Internet resurslari va videolar, darsda qo'llaniladigan virtual ma'lumotlar orqali, talabalarga laboratoriyalar va fizikadan qiziqarli misollar haqida ma'lumotlar olishlarini taqdim etishga yordam beradi. Fizika o'yinlari va interaktiv dasturlar, qo'llanish bilan ta'limni o'zlashtirishda samarali bo'lishi mumkin. Bu o'yinlar va dasturlar, talabalarning o'rganishini oshirish, masalalarni yechishda va jarayonlarni tushunishda yordam bera olish uchun tayyorlangan. Talabalar darsda real-amaliyotlar va tajriba uchun masalalar bilan tanishishlari, fizika sababli muammolar yechishda, malakalarini oshirishda va qonunlarni o'rganishlarini ta'minlashda qo'llanilishi mumkin.

Zamonaviy axborot texnologiyalari, fizika darslarida o'quv jarayonini yanada samarali va talabalarni qiziqtirish uchun juda muhim bo'ladi. Bu texnologiyalardan foydalanish, talabalar o'quv jarayonlarini osonroq tushunish, qonunlarni vizual ravishda ko'rish, amaliyotlar o'tkazish, va o'zlashtirilgan o'rganishlarini yaxshilash imkonini beradi. Interaktiv darsliklar, talabalar uchun multimediya materiallarini o'rganishni osonlashtiradi. Online platformalar orqali talabalar, o'qituvchilar bilan bog'lanib, veb-saytlar, darsliklar va interaktiv testlar orqali fizikani o'rganishlari mumkin. Virtual laboratoriyalar va simulatsiyalar, fizika amaliyotlarini bajarish imkonini yaratadi. Ular, talabalarga laboratoriyalarda o'tkaziladigan amaliyotlarga o'xshash tajribalar olishlari uchun qulaylik yaratadi. Fizika darslarini o'rganish uchun mahsus dasturlar, mobil ilovalar va interaktiv qo'llanmalarni ishlatish talabalarga qulaylik yaratadi. Bu dasturlar orqali o'quvchilar, darsdan tashqari vaqtida ham fizikaga oid masalalarni yechishlari, test topshirishlari yoki ko'rsatuvlarni o'rganishlari mumkin. Virtual va kichik haqiqiylik texnologiyalari, fizika sababli materiallar va fizikaviy jarayonlar bilan o'quvchilarni tanishtirish uchun ishlatiladi. Bu texnologiyalar, laboratoriyalardagi vaqtlar mavjud bo'lmasa ham darsda amaliyotlarni ko'rsatish imkonini beradi. Fizika bo'yicha videolar talabalar uchun fizika sababli qiziqarli va tushuniladigan materiallar taqdim etishda yaxshi qo'llaniladi. Ular, qonunlarni, jarayonlarni va muammolarni o'rganishni qulaylashtirishda yordam beradi. Talabalar fizika bo'yicha o'zlarining bloglarini yozish, fizika bilimlari sohasidagi so'nggi xabarlar va tadqiqotlardan xabardor bo'lishlari, shuningdek, fizika o'qitish uchun mo'ljallar bilan tanishishlari mumkin. Zamonaviy axborot texnologiyalari, fizika o'qitishni yanada qiziqtiruvchi va samarali qilishda muhim rol o'ynaydi. Bu texnologiyalardan foydalanish, o'quvchilarning ma'lumot olish va nazariy bilimlarni o'rganish jarayonlarini yanada rivojlantirishga yordam beradi. Fizika darslarida talabalarni qiziqtirish va ularning fikr-mulohazalarini oshirish uchun har xil metodlar qo'llanilishi mumkin. Darsda qiziqarli va tanish bo'lgan misollar, jarayonlar va ilustratsiyalar qo'llash talabalarni qiziqtirishda katta rol o'ynaydi. Visual materiallardan foydalanish talabalarga fizika qonunlarni o'rganishlarini oshirishga yordam beradi. Amaliyotlar va laboratoriyalardan foydalanish, o'quvchilarni fizika fani sababli jarayonlarni o'rganish va tajribalar uchun ilg'orlat metodlardan biridir. Real-amaliyotlar, talabalarga qiziqadigan masalalarni yechish va nazariy bilimlarni amaliy ravishda ko'rsatishda yordam beradi. Bu metodlar o'quvchilarni qiziqtirishda yaxshi natijalar berishda yordam beradi va o'quv jarayonini o'rganishlarini oshirish uchun foydalana olishingiz mumkin. "Fizika va texnika" ifodasi fizika va texnika sohasidagi ikki muhim fan sohasini

integratsiyalashni ifodalaydi. Bu, fizika prinsiplarini texnikaviy vaziyatlarda qo'llash va bu prinsiplarni texnikaviy jarayonlarni yaratishda ishlatish bo'yicha integratsiyani talqin etadi. Fizika mexanik harakatlarni, energiyani, materiyaning xususiyatlari, quyosh va yulduzlarning xarakteristikalarini, mezonlar, atomlarni va ulardan tashkil topgan molekullarni o'rganuvchi fan sifatida taniladi. Bu o'rganishlar, texnika sohasida qanday qilib yangi mahsulotlarni yaratishda, texnikaviy muammolar yechishda va innovatsiyalarni rivojlantirishda samarali bo'lishga olib keladi. Fizika va texnika orasidagi bog'liqlik quyidagi muhim yo'nalishlarni o'z ichiga oladi: Fizika, qanday qilib materiallar tuzilishini o'rganadi va ularning xususiyatlari, harakatlari, energiya uzatilishlari bilan bog'liq qonunlarni tushuntiradi. Texnika, bu materiallarni ishlab chiqish va ulardan foydalanish usullarini rivojlantiradi. Fizika, energiya uzatilishlari, energiya manbalarini o'rganadi va uning qonunlarini tushuntiradi. Texnika esa energiyani o'rganib, energiya manbalaridan foydalanib, uning hujayralar o'rtasidagi yo'l vaqtlarini yaxshilashda, energiya tejashmoqda, va yangi energiya manbalarini rivojlantirishda ishlatiladi. Elektronika va elektrotexnika fizika asosida yaratilgan bo'lib, elektronlar, silikon va boshqa materiallar orqali qonunlarga muvofiq ishlaydigan elektron qurilmalarni o'rganadi. Texnika esa bu elektron qurilmalaridan foydalanib, elektr texnikalarni (telefonlar, kompyuterlar, televizorlar, yengil mashinalar va boshqalar) yaratishda ishlatiladi. Fizika kvant fizikasi va nanotexnologiyalarga bo'lgan qiziqishi bilan integratsiyalangan. Bu soha, atom va molekullarni tuzish, ulardan yaratilgan nanomateriallarni o'rganish va ularni texnikaviy maqsadlar uchun ishlatishda qo'llaniladi. Fizika qonunlarini tushuntirish va mexanik jarayonlarni o'rganish, avtomatlashtirish va robototexnikalarni rivojlantirishda ishlatiladi. Bu sohada fizika prinsiplari asosida robotlar va avtomatlashtirilgan jarayonlarni yaratish, ulardan foydalanish va boshqa texnika qurilmalarni ishlab chiqishga imkon beradi. "Fizika va texnika" mazmuni, ma'lum bir fandan olinib, uning amaliyotda qo'llanilishini, insonning hayotini kengaytirish va texnikaviy muammolarni yechishda qanday muhim ahamiyatga ega bo'lganini ko'rsatadi.

Xulosa

Fizika, jamiyat rivojlanishida katta ahamiyatga ega bo'lgan ilm fanlaridan biridir. U, bir necha muhim sohalar ustida o'z ahamiyatini namoyish etadi. Fizika, yangi texnologiyalarni yaratishda katta o'rin egallaydi. Elektronika, telekommunikatsiya, transport, energiya va boshqa sohalar bo'yicha texnologik rivojlanishlar fizikaga asoslangan. Fizika, energiya sohasidagi boshqa ilmlarni tushunish uchun asosdir. Energetika sohasidagi yangiliklar va rivojlanishlar, jamiyatning energiya iste'moli, yaxshi texnologiyalar va energiya taqsimoti bo'yicha o'zgarishlarni odatda boshqarishda fizikaning konseptlari asosida amalga oshiriladi. Fizika, tabiiyotning qonuniyatlari va jarayonlari haqida ma'lumotlar beradi. Tabiiyotshunoslik va ekologiya sohasidagi rivojlanishlar, jamiyatni o'zaro bog'liq bo'lgan muhim muddatlar va ularning tahlilini olib borishda fizika ilmi hamda fizika asosida yaratilgan texnologiyalardan foydalanadi. Fizika, tibbiyot sohasida yuqori sifatli kasalliklarini va davolanish usullarini rivojlantirishda ham muhim rol o'ynaydi. Meditsina va tibbiyotni rivojlantirishda radiologiya, ultratovush, magnit rezonans tomografiyasi (MRT) kabi diagnostik usullar, fizioterapiya, lazer terapiya va boshqa fizika asosida yaratilgan vositalardan foydalaniladi. Kosmik issiqlik sohasidagi fizikaviy tadqiqotlar, kosmik yo'ldoshlar va planetalarni o'rganish, yangi texnologiyalar yaratishda yaxshi foydalaniladi. Kosmik issiqlik, global kommunikatsiya, texnologiyalarining rivojlanishida ham muhim rol o'ynaydi. Fizika, jamiyatning ta'lim

tizimlarida ham katta o'rin egallaydi. Fizika bilan shug'ullanish, o'qitish va ta'lim amaliyotlari, ma'rifatni oshirish va iste'mol qilish imkoniyatlarini kengaytiradi. Shuningdek, fizika fanining jamiyat rivojlanishidagi o'rnini tushuntirishda, o'rganilgan yangi texnologiyalar, yuqori sifatli kasalliklarni diagnoz qilish va davolash, energiya iste'moli, tabiat muhofazasi, kosmik issiqlik va boshqa sohalardagi rivojlanishlarni ko'rib chiqish mumkin. Shu sababli fizika fanini o'rganish muhim hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bobokulova, M. (2024). IN MEDICINE FROM ECHOPHRAPHY USE. Development and innovations in science, 3(1), 94-103.
2. Bobokulova, M. (2024). INTERPRETATION OF QUANTUM THEORY AND ITS ROLE IN NATURE. Models and methods in modern science, 3(1), 94-109.
3. Bobokulova, M. (2024, January). RADIO WAVE SURGERY. In Международная конференция академических наук (Vol. 3, No. 1, pp. 56-66).
4. Bobokulova, M. (2024). UNCERTAINTY IN THE HEISENBERG UNCERTAINTY PRINCIPLE. Академические исследования в современной науке, 3(2), 80-96.
5. Bobokulova, M. (2024). BLOOD ROTATION OF THE SYSTEM PHYSICIST BASICS. Инновационные исследования в науке, 3(1), 64-74.
6. Bobokulova, M. (2024). THE ROLE OF NANOTECHNOLOGY IN MODERN PHYSICS. Development and innovations in science, 3(1), 145-153.
7. Bobokulova, M. X. (2023). STOMATOLOGIK MATERIALLARNING FIZIK-MEXANIK XOSSALARI. Educational Research in Universal Sciences, 2(9), 223-228.
8. Xamroyevna, B. M. (2023). ORGANIZM TO 'QIMALARINING ZICHLIGINI ANIQLASH. GOLDEN BRAIN, 1(34), 50-58.
9. Bobokulova, M. K. (2023). IMPORTANCE OF FIBER OPTIC DEVICES IN MEDICINE. Multidisciplinary Journal of Science and Technology, 3(5), 212-216.
10. Khamroyevna, M. B. (2023). PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES OF BIOLOGICAL MEMBRANES, BIOPHYSICAL MECHANISMS OF MOVEMENT OF SUBSTANCES IN THE MEMBRANE. Multidisciplinary Journal of Science and Technology, 3(5), 217-221.
11. Bobokulova, M. K. (2024). TOLALI OPTIKA ASBOBLARINING TIBBIYOTDAGI AHAMIYATI. GOLDEN BRAIN, 2(1), 517-524.
12. Latipova, S. (2024). YUQORI SINFLARDA GEOMETRIYA MAVZUSINI O'QITISHDA YANGI PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR VA METODLAR. SINKVEYN METODI, VENN DIAGRAMMASI METODLARI HAQIDA. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 3(3), 165-173.
13. Latipova, S. (2024, February). SAVOL-JAVOB METODI, BURCHAKLAR METODI, DEBAT (BAHS) METODLARI YORDAMIDA GEOMETRIYANI O'RGANISH. In Международная конференция академических наук (Vol. 3, No. 2, pp. 25-33).
14. Latipova, S., & Sharipova, M. (2024). KESIK PIRAMIDA MAVZUSIDA FOYDALANILADIGAN YANGI PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR. 6X6X6 METODI, BBB (BILARDIM, BILMOQCHIMAN, BILIB OLDIM) METODLARI HAQIDA. Current approaches and new research in modern sciences, 3(2), 40-48.
15. Latipova, S. (2024). 10-11 SINFLARDA STEREOMETRIYA OQITISHNING ILMIY VA NAZARIY ASOSLARI. Академические исследования в современной науке, 3(6), 27-35.
16. Latipova, S. (2024). HILFER HOSILASI VA UNI HISOBLASH USULLARI.

Центральноазиатский журнал образования и инноваций, 3(2), 122-130.

17. Latipova, S. (2024). HILFER MA'NOSIDA KASR TARTIBLI TENGLAMALAR UCHUN KOSHI MASALASI. *Development and innovations in science*, 3(2), 58-70.
18. Latipova, S. (2024). KESIK PIRAMIDA TUSHUNCHASI. KESIK PIRAMIDANING YON SIRTINI TOPISH FORMULALARI. *Models and methods in modern science*, 3(2), 58-71.
19. Shahnoza, L. (2023, March). KASR TARTIBLI TENGLAMALARDA MANBA VA BOSHLANG'ICH FUNKSIYANI ANIQLASH BO'YICHA TESKARI MASALALAR. In " Conference on Universal Science Research 2023" (Vol. 1, No. 3, pp. 8-10).
20. qizi Latipova, S. S. (2024). CAPUTO MA'NOSIDAGI KASR TARTIBLI TENGLAMALARDA MANBA FUNKSIYANI ANIQLASH BO 'YICHA TO 'G 'RI MASALALAR. *GOLDEN BRAIN*, 2(1), 375-382.
21. Latipova, S. S. (2023). SOLVING THE INVERSE PROBLEM OF FINDING THE SOURCE FUNCTION IN FRACTIONAL ORDER EQUATIONS. *Modern Scientific Research International Scientific Journal*, 1(10), 13-23.
22. Sharipova, M., & Latipova, S. (2024). TAKRORIY GRUPPALASHLAR. *Development of pedagogical technologies in modern sciences*, 3(3), 134-142.
23. Sharipova, M. (2024). TAQQOSLAMA TUSHUNCHASI VA UNING XOSSALARI. *Current approaches and new research in modern sciences*, 3(2), 68-78.
24. Sharipova, M. (2024). IKKI O'ZGARUVCHILI TENGSIZLIKLAR SISTEMASINI TAQQOSLAMALAR USULI BILAN YECHISH. *Development and innovations in science*, 3(2), 97-105.
25. Sharipova, M. (2024). BIRINCHI DARAJALI TAQQOSLAMALARNI YECHISH USULLARI. *Solution of social problems in management and economy*, 3(2), 60-69.
26. Latipova, S., & Sharipova, M. (2024). KESIK PIRAMIDA MAVZUSIDA FOYDALANILADIGAN YANGI PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR. 6X6X6 METODI, BBB (BILARDIM, BILMOQCHIMAN, BILIB OLDIM) METODLARI HAQIDA. *Current approaches and new research in modern sciences*, 3(2), 40-48.
27. Sharipova, M. (2024). IN THE FORM OF AN UNBOUNDED PARALLELEPIPED IN THE FIELD NONLOCAL BORDERLINE CONDITIONAL LINEAR THE REVERSE IS THE CASE. *Science and innovation in the education system*, 3(1), 105-116.
28. Sharipova, M. (2024). FUNCTIONAL SPACES. IN SHORT REFLECTION PRINCIPLE. *Current approaches and new research in modern sciences*, 3(1), 131-142.
29. Sharipova, M. (2024). A IS CORRECT OF THE INTEGRAL TO THE ECONOMY APPLICATIONS. *Solution of social problems in management and economy*, 3(1), 116-125.
30. Sharipova, M. (2024). ASYMMETRY AND KURTOSIS COEFFICIENTS. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 3(1), 216-225.
31. Sharipova, M. (2024). TWO MULTIPLE OF THE INTEGRAL APPLICATIONS. *Инновационные исследования в науке*, 3(1), 135-140.
32. Sharipova, M. P. L. (2023). CAPUTA MA'NOSIDA KASR TARTIBLI HOSILALAR VA UNI HISOBLASH USULLARI. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(9), 360-365.
33. Sharipova, M. P. (2023). MAXSUS SOHALARDA KARLEMAN MATRITSASI. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(10), 137-141.
34. Madina Polatovna Sharipova. (2023). APPROXIMATION OF FUNCTIONS WITH COEFFICIENTS. *American Journal of Public Diplomacy and International Studies* (2993-2157),

1(9), 135–138.

35. Madina Polatovna Sharipova. (2023). Applications of the double integral to mechanical problems. *International journal of sciearchers*, 2(2), 101-103.

36. Sharipova, M. P. L. (2023). FINDING THE MAXIMUM AND MINIMUM VALUE OF A FUNCTION ON A SEGMENT. *American Journal of Public Diplomacy and International Studies* (2993-2157), 1(9), 245-248.

37. Sharipova, M. P. (2023). FUNKSIYALARNI KOEFFITSIENTLAR ORQALI FUNKSIYALARNI YAKINLASHTIRISH HAQIDA MA'LUMOTLAR. *GOLDEN BRAIN*, 1(34), 102–110.

38. Sharipova, M. (2023, December). RELATIONSHIPS BETWEEN STRAIGHT LINES AND PLANES IN SPACE. In *Международная конференция академических наук* (Vol. 2, No. 12, pp. 60-66).

39. Tursunov, B. J., & Allanazarov, G. O. (2019). Perspektivnyye tehnologii proizvodstva po uluchsheniyu kachestva benzina. *Theory and practice of contemporary science*, 3(45), 305-308.

40. Турсунов, Б. Ж., & Алланазаров, Г. О. (2019). Перспективные технологии производства по улучшению качества бензина. *Теория и практика современной науки*, (3 (45)), 305-308.

41. Tursunov, B. Z. (2023). Analysis of Concepts About the Effect of an Explosion in Solid Wednesday. *American Journal of Public Diplomacy and International Studies* (2993-2157), 1(10), 296-304.

42. Tursunov, B. Z. (2023). Methods of Control of Explosion Energy Distribution in Rocks. *Intersections of Faith and Culture: American Journal of Religious and Cultural Studies* (2993-2599), 1(10), 108-117.

43. Tursunov, B. Z. (2023). WASTE-FREE TECHNOLOGY FOR ENRICHMENT OF PURIFIC COPPER-ZINC ORE. *American Journal of Public Diplomacy and International Studies* (2993-2157), 1(9), 288-293.

44. Tursunov, B. Z. (2023). ANALYSIS OF MODERN METHODS FOR OIL SLUDGE PROCESSING. *American Journal of Public Diplomacy and International Studies* (2993-2157), 1(9), 280-287.

45. Jumaev, K., & Tursunov, B. (2022, December). Environmentally friendly technology for obtaining fuel briquettes from oil waste. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 1112, No. 1, p. 012005). IOP Publishing.

46. Sharipova, M. (2023). FRACTIONAL DERIVATIVES. *Академические исследования в современной науке*, 2(27), 106-113.

47. Sharipova, M. (2023). CORRECT PLACED AND CORRECT NOT PLACED ISSUES. *Models and methods in modern science*, 2(13), 115-121.

48. Sharipova, M. (2023). HEAT SPREAD EQUATION. *Инновационные исследования в науке*, 2(12), 50-56.

49. Madina Polatovna Sharipova. (2023). HIGH MATH SCORE AND INTERVAL ASSESSMENT. *American Journal of Public Diplomacy and International Studies* (2993-2157), 1(10), 420–424.

50. Madina Polatovna Sharipova. (2023). IN HIGHER MATHEMATICS, THE EXTREMUM OF A MULTIVARIABLE FUNCTION. *American Journal of Public Diplomacy and International*

Studies (2993-2157), 1(10), 425-429.

51. Sharipova, M. P. (2024). ISSIQLIK TARQALISH TENGLAMASI UCHUN KOSHI MASALASI. GOLDEN BRAIN, 2(1), 525-532.
52. Axmedova, Z. (2024). KOMPYUTER TESTLARINING MAQSADLARI, MAZMUNI VA TUZILISHI. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 3(3), 211-222.
53. Axmedova, Z. (2024). NODAVLAT O'QUV MARKAZLARI TIZIMI PLATFORMASI UCHUN MOBIL ILOVA YARATISH. Академические исследования в современной науке, 3(6), 162-179.
54. Axmedova, Z. (2024). NODAVLAT O'QUV MARKAZLARI TIZIMI PLATFORMASI UCHUN MA'LUMOTLAR BAZASINI YARATISH. Science and innovation in the education system, 3(3), 83-93.
55. Akhmedova, Z. (2024). STRUCTURES OF SMALL DATABASE MANAGEMENT SYSTEMS. Solution of social problems in management and economy, 3(1), 97-107.
56. Akhmedova, Z. (2024). DATA BY COMBINING MAIL THROUGH TO SEND METHODS. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 3(1), 198-207.
57. Akhmedova, Z., & Rahmatova, N. (2024). LMS (LEARNING MANAGEMENT SYSTEM) LEARNING MANAGEMENT SYSTEM FEATURES. Science and innovation in the education system, 3(1), 85-94.
58. Akhmedova, Z. (2024). CREATION OF A DATABASE FOR THE SYSTEM PLATFORM OF NON-GOVERNMENT EDUCATIONAL CENTERS. Development of pedagogical technologies in modern sciences, 3(1), 106-116.
59. Akhmedova, Z. (2024). IPHONE OPERATIONAL IN THE SYSTEM MOBILE APPLICATIONS TO CREATE INTENDED PROGRAMMING ENVIRONMENTS. Current approaches and new research in modern sciences, 3(1), 111-121.
60. Axmedova, Z. I. (2024). LEARNING MANAGEMENT SYSTEM IMKONIYATLARI. GOLDEN BRAIN, 2(1), 509-516.
61. Axmedova, Z. I. (2023). MA'LUMOTLAR BAZASI BOSHQARISH TIZIMLARI. GOLDEN BRAIN, 1(34), 40-49.
62. Akhmedova, Z. (2023). CREATION AND PLACEMENT OF INTERACTIVE ELEMENTS. Solution of social problems in management and economy, 2(13), 120-128.
63. Ikromovna, A. Z. (2023). Programming Environments for Creating Mobile Applications on the Android Operating System. American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157), 1(10), 305-309.
64. Akhmedova, Z. (2023). EDUCATIONAL MANAGEMENT SYSTEMS, ELECTRONIC EDUCATION: TASKS AND OPPORTUNITIES. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 2(21), 171-177.
65. Ikromovna, A. Z. (2023). SQL (STRUCTURED QUERY LANGUAGE) CAPABILITIES OF THE STATISTICAL DATABASE LANGUAGE. Multidisciplinary Journal of Science and Technology, 3(5), 274-280.
66. Ikromovna, A. Z. (2023). SQL (STRUCTURED QUERY LANGUAGE) STATISTICAL PACKAGES OF CAPABILITIES. Best Journal of Innovation in Science, Research and Development, 2(12), 781-787.
67. Zulxumor, A. (2022). IMPLEMENTATION OF INTERACTIVE COURSES IN THE EDUCATIONAL PROCESS. ILMIY TADQIQOT VA INNOVATSIYA, 1(6), 128-132.

68. Axmedova, Z. (2023). MOODLE TIZIMI VA UNING IMKONIYATLARI. Development and innovations in science, 2(11), 29-35.
69. Ikromovna, A. Z. (2023). USING THE USEFUL ASPECTS OF THE MOODLE SYSTEM AND ITS POSSIBILITIES. American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157), 1(9), 201-205.
70. Ikromovna, A. Z. (2023). USING THE USEFUL ASPECTS OF THE MOODLE SYSTEM AND ITS POSSIBILITIES. American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157), 1(9), 201-205.
71. Axmedova, Z. I. (2023). LMS TIZIMIDA INTERAKTIV ELEMENTLARNI YARATISH TEXNOLOGIYASI. Educational Research in Universal Sciences, 2(11), 368-372.
72. Behruz Ulug'bek o'g, Q. li.(2023). Mobil ilovalar yaratish va ularni bajarish jarayoni. International journal of scientific researchers, 2(2).
73. Karimov, F. (2022). ANIQ INTEGRALNI TAQRIBIY HISOBLASH. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz), 14(14).
74. Quvvatov, B. (2024). GLOBAL IN VIRTUAL LEARNING MOBILE APP CREATION INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES. Science and innovation in the education system, 3(1), 95-104.
75. Quvvatov, B. (2024). SQL DATABASES AND BIG DATA ANALYTICS: NAVIGATING THE DATA MANAGEMENT LANDSCAPE. Development of pedagogical technologies in modern sciences, 3(1), 117-124.
76. Quvvatov, B. (2024). CONSTRUCTION OF SPECIAL MODELS THROUGH DIFFERENTIAL EQUATIONS AND PRACTICAL SOLUTIONS. Solution of social problems in management and economy, 3(1), 108-115.
77. Quvvatov, B. (2024). FINDING SOLUTIONS OF SPECIAL MODELS BY INTEGRATING INTEGRAL EQUATIONS AND MODELS. Current approaches and new research in modern sciences, 3(1), 122-130.
78. Quvvatov, B. (2024). WEB FRONT-END AND BACK-END TECHNOLOGIES IN PROGRAMMING. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 3(1), 208-215.
79. Behruz Ulug'bek o'g, Q. (2023). USE OF ARTIFICIAL NERVOUS SYSTEMS IN MODELING. Multidisciplinary Journal of Science and Technology, 3(5), 269-273.
80. Behruz Ulugbek og, Q. (2023). TECHNOLOGY AND MEDICINE: A DYNAMIC PARTNERSHIP. International Multidisciplinary Journal for Research & Development, 10(11).
81. Quvvatov, B. (2024). DIFFERENTSIAL TENGLAMALAR VA AMALIY ECHIMLAR ORQALI MAXSUS MODELLARNI QURISH. Menejment va iqtisodiyotda ijtimoiy muammolarni hal qilish , 3 (1), 108-115.
82. Behruz Ulug'bek o'g', Q. (2023). SUN'IY NERV TIZIMLARIDAN MODELLASHDA FOYDALANISH. Fan va texnologiyaning ko'p tarmoqli jurnali , 3 (5), 269-273.
83. Behruz Ulug'bek og', Q. (2023). TEXNOLOGIYA VA TIBBIYOT: DINAMIK HAMKORLIK. Tadqiqot va ishlanmalar bo'yicha xalqaro multidisipliner jurnali , 10 (11).
84. Quvvatov, B. (2024). ALGEBRAIK ANIQLIGI YUQORI BOLGAN KVADRATUR FORMULALAR. GAUSS KVADRATUR FORMULALARI. Models and methods in modern science, 3(2), 114-125.
85. Quvvatov, B. (2024). ALGEBRAIK ANIQLIGI YUQORI BOLGAN KVADRATUR FORMULALAR. ORTOGONAL KOPHADLAR. Инновационные исследования в науке, 3(2),

47-59.

86. Quvvatov, B. (2024, February). ALGEBRAIK ANIQLIGI YUQORI BOLGAN KVADRATUR FORMULALAR. REKURSIV TRAPETSIYALAR QOIDASI. In Международная конференция академических наук (Vol. 3, No. 2, pp. 41-51).

87. Murodov, O. (2024). DEVELOPMENT OF AN AUTOMATED PARAMETER CONTROL SYSTEM ROOMS AND WORKSHOPS BASED ON CLOUD TECHNOLOGIES. Академические исследования в современной науке, 3(2), 16-27. Murodov, O. T. R. (2023). Zamonaviy ta'limda axborot texnologiyalari va ularni qo'llash usul va vositalari. Educational Research in Universal Sciences, 2(11), 481-486.

88. Муродов, О. Т. (2023). РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОМНАТ. GOLDEN BRAIN, 1(26), 91-95.

89. Murodov, O. T. R. (2023). INFORMATIKA DARSLARINI TASHKIL ETISHDA INNOVATSION USULLARDAN FOYDALANISH. GOLDEN BRAIN, 1(32), 194-201.

90. Murodov, O. T. R. (2023). INFORMATIKA FANINI O'QITISHDA YANGI INNOVATSION USULLARDAN FOYDALANISH METODIKASI. GOLDEN BRAIN, 1(34), 130-139.

91. Turakulovich, M. O. (2023). DEVELOPMENT AND INSTALLATION OF AN AUTOMATIC TEMPERATURE CONTROL SYSTEM IN ROOMS. International Multidisciplinary Journal for Research & Development, 10(12).

92. MURODOV, O. T. (2023). INNOVATIVE INFORMATION TECHNOLOGIES AND NEW METHODS AND TOOLS FOR THEIR APPLICATION IN TODAY'S EDUCATION. International Multidisciplinary Journal for Research & Development, 10(12).

93. Muradov, O. (2024, January). APPLICATION OF BASIC PRINCIPLES AND RULES OF INNOVATIVE PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES TO EDUCATIONAL PROCESSES. In Международная конференция академических наук (Vol. 3, No. 1, pp. 46-55).

94. Muradov, O. (2024). BASIC PRINCIPLES AND RULES OF INNOVATIVE PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS. Models and methods in modern science, 3(1), 84-93.

95. Muradov, O. (2024). APPLIED TO THE CURRENT TRAINING PROCESS REQUIREMENTS. Инновационные исследования в науке, 3(1), 54-63.

96. Murodov, O. (2024). DEVELOPMENT OF AN AUTOMATED PARAMETER CONTROL SYSTEM ROOMS AND WORKSHOPS BASED ON CLOUD TECHNOLOGIES. Академические исследования в современной науке, 3(2), 16-27.